

Planeación estratégica como herramienta gerencial de competitividad en empresas de autotransporte de carga federal

S. Sarmiento-Paredes^{1*}, J. Carro-Suárez^{2*}, V. Castro-López¹

¹Facultad de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Avenida Ribereña S/N Tlaxcala, México.

²Universidad Politécnica de Tlaxcala, Programa Educativo de Ingeniería, Avenida Universidad Politécnica No. 1 San Pedro Xalcatzingo Tepeyanco Tlaxcala, México.

*sarmientosusana@yahoo.com.mx

*jorge.carro@uptlax.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Actualmente, las empresas se desenvuelven en un contexto cambiante, que les demanda implementar herramientas que impulsen su competitividad, como la planeación estratégica. Su falta de aplicación reduce la efectividad empresarial y son más vulnerables a las amenazas del contexto, poniendo en riesgo su supervivencia. Por ello, el objetivo fue determinar cómo influye la planeación estratégica en la competitividad, tomando como objeto de estudio las empresas de autotransporte de carga de Tlaxcala, México. La metodología consistió en aplicar el criterio de planeación estratégica de Hernández y para la competitividad se consideraron las fuerzas de Porter. Se realizó un análisis ANOVA con prueba de Tukey para identificar qué elementos de la planeación estratégica y qué fuerzas de la competitividad presentan diferencias significativas. Posteriormente, se realizó un análisis de correlación Pearson. Los resultados mostraron correlaciones significativas. Concluyendo que se debe implementar la planeación estratégica como eje prioritario para reinventar y construir su futuro.

Palabras clave: Planeación estratégica, competitividad, autotransporte de carga federal

Abstract

Currently, companies operate in a changing context, which requires them to implement tools that boost their competitiveness, such as strategic planning. Their lack of application reduces their business effectiveness and they are more vulnerable to threats from the context, putting their survival at risk. Therefore, the objective was to determine how strategic planning influences competitiveness, taking as object of study the freight transport companies of Tlaxcala, Mexico. The methodology consisted of applying Hernández's strategic planning criteria and Porter's forces were considered for competitiveness. An ANOVA analysis with Tukey's test was carried out to identify which elements of strategic planning and which forces of competitiveness show significant differences. Subsequently, a Pearson correlation analysis was performed. The results showed significant correlations. Concluding that strategic planning should be implemented as a priority axis to reinvent and build its future.

Key words: Strategic planning, competitiveness, federal freight trucking

Introducción

La velocidad del cambio y la globalización han generado en las empresas en general, un sentido de urgencia al ajuste y a la adaptabilidad, como una estrategia de competitividad, de lo contrario corren el riesgo de desaparecer [1, 2]. Cabe destacar, que en las empresas analizadas, no existía la necesidad de crear ventaja competitiva sobre la competencia, puesto que era servicio público y

se contaba con una política considerada como proteccionista, pero cuando se reforma el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares en Noviembre de 1994 [3, 4], se eliminaron las restricciones geográficas para su distribución, lo cual se indica en el artículo 40. Asimismo, en el artículo 65 del mismo reglamento se establece que en la prestación de servicios de autotransporte federal de carga, las tarifas serán acordadas libremente entre autotransportistas y expedidores. Es a partir de estas reformas, donde nace la competencia y la necesidad de mejorar en este sector, para permanecer en el mercado [5].

Además, investigaciones realizadas en el ámbito internacional, evidencian algunos de los problemas, a los que actualmente también se enfrenta este sector y que le están afectando en su competitividad, tales como: predominio de microempresas que operan bajo la forma familiar y en su mayoría carecen de un control interno sistemático y formal, bajo nivel de profesionalización, suelen no vincular su operatividad con una estrategia de negocio, no consideran programas de mantenimiento para la infraestructura de largo plazo, gravedad de la siniestralidad en accidentes de tránsito, necesidad de políticas proactivas e innovadoras relacionadas con el cambio climático y la calidad del aire, altos costos logísticos y elevada edad de la flota de camiones [6, 7, 8]. Además, necesitan un reordenamiento en sus actividades, que les permitan mejorar su estructura organizacional; lograr una mejor gestión de su capital humano, mejorar su planeación financiera y tener un mejor control interno en su quehacer administrativo [9]. Aunado a esto, la pandemia que se está viviendo en el país y el mundo también ha impactado en una disminución en la contratación de los servicios de este sector. Con base en lo anterior, se destaca la carencia de una planificación estratégica que está afectando su desempeño y su competitividad [10, 11, 12, 13].

A pesar de su problemática, este sector moviliza el 82% de la carga terrestre en México, lo que representa 556 millones de toneladas al año, proporcional al 3.2% del PIB nacional; distribuye el 56% de la carga nacional, en contraste con el 31.6% del transporte marítimo y el 12.8% del transporte ferroviario [14]. Además, su importancia se fundamenta en su alto grado de encadenamiento económico, ya que otorga servicios a todos los sectores productivos de México, ha llegado a ser el modo dominante en los movimientos terrestres de mercancías con la caída del uso del ferrocarril, convirtiéndose así en una actividad insustituible para el constante crecimiento económico [15]. De ahí la necesidad, de impulsar su competitividad, de integrar de manera formal y sistemática herramientas de dirección como la planeación estratégica, que permitan a las empresas entender y reaccionar ante un entorno imprevisible [16, 17]. Implementando estrategias que realmente se consideren e impacten en ofrecer servicios de mayor calidad, velocidad y adaptabilidad a las necesidades reales de sus clientes, lo cuales son más exigentes en cuanto a inmediatez, interconexión, comodidad o desarrollo de procesos múltiples y con garantías de mayor seguridad. Esto también impactará en importantes beneficios para la economía, el medio ambiente y la sociedad [18, 19]. De acuerdo con la teoría, la planeación estratégica busca sustentar las decisiones de largo plazo, independientemente de su tamaño, giro, ubicación geográfica y complejidad ayudándoles a controlar su futuro y a adaptarse a las circunstancias cambiantes del entorno [20, 21, 22, 23].

Con la finalidad, de identificar los elementos de la planeación estratégica se analizaron diferentes modelos teóricos, para efectos de esta investigación se consideró principalmente el planteado por Hernández, del cual se analizaron los siguientes elementos: misión, visión, valores, objetivos, análisis externo y análisis interno. Donde la misión es lo que hacen las empresas para satisfacer las necesidades de sus clientes-usuarios; la visión representa la idea rectora de cómo las empresas como sistemas quieren verse en su mercado en un tiempo determinado; los valores rigen el comportamiento, impulsan e inspiran el desarrollo de las empresas, por lo tanto deben elegirse objetivamente considerando las tendencias del contexto en el que se desenvuelven; los objetivos constituyen los resultados futuros que se pretenden alcanzar en un determinado tiempo; el análisis externo permite identificar del ambiente en el que se desenvuelven, las situaciones que pueden imponerles desafíos u ofrecerles oportunidades; mientras que en el análisis interno se estudian aspectos de la empresa con la finalidad de identificar y evaluar puntos fuertes y débiles. Cabe destacar, que la visión y la misión son un marco de referencia para evaluar la competitividad de las empresas en relación con otras del mismo sector. Los valores están en la mente de las personas y rigen su comportamiento, debiendo elegir objetivamente aquellos que permitan impulsar el desarrollo de su misión. Con los objetivos se indicará la dirección estratégica que seguirá la empresa, pero concebida como un sistema. Debiendo analizar de manera sistemática

los ambientes externo e interno; del externo considerando su mercado, competencia y los factores económicos, políticos, legales, sociales y culturales; del interno analizando la situación de los recursos que tiene para sus operaciones actuales y futuras, las características de su sistema organizacional, su desempeño y su clima organizacional, entre otros [1, 20].

Algunos estudios, afirman que la planeación estratégica contribuirá significativamente a mejorar la competitividad [21, 22]. La competitividad es un aspecto que cada vez tiene mayor relevancia en el ámbito empresarial, debido a las exigencias del entorno económico actual [24]. Entendiendo por competitividad al grado de efectividad y a la capacidad de la empresa para enfrentarse a sus competidores, gracias a su competencia interna, para procesar información y producir el servicio o el bien en los niveles requeridos por el mercado [20]. Para medir la competitividad en esta investigación, se consideraron como base las cinco fuerzas de competitividad de Porter: nuevos competidores e inversionistas, competidores directos, servicios sustitutos, compradores y cadena de proveedores. Es importante que la empresa considere en su gestión estas fuerzas, ya que son consideradas ejes estratégicos de análisis, para encontrar puntos débiles en el mercado que se puedan aprovechar para generar acciones que impacten en su competitividad [25]. Con base en lo anterior, en la presente investigación se estableció como objetivo de investigación determinar cómo influye la planeación estratégica en la competitividad, tomando como caso de estudio a las empresas de autotransporte de carga federal de Tlaxcala, México. Como hipótesis de investigación se planteó que los elementos de la planeación estratégica sí son determinantes para impulsar la competitividad.

Metodología

Diseño de la Investigación

En este estudio, se realizó una investigación de tipo mixto el cual es un proceso que implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos para lograr un mayor entendimiento de las variables de investigación analizadas [26]. Cabe destacar, que el enfoque cuantitativo fue el de mayor preponderancia. Asimismo, se aplicó un diseño de investigación no experimental y transversal.

Instrumento de evaluación y objeto de estudio

Las variables estudiadas fueron planeación estratégica como variable independiente y como variable dependiente competitividad. Con base en la teoría, en la primera variable considerando el criterio de planeación estratégica de Hernández [20], se analizaron como dimensiones la misión, visión, valores, objetivos, análisis externo y análisis interno. En la segunda variable competitividad se analizaron como dimensiones las fuerzas de Porter [25] las cuales son: nuevos competidores e inversionistas, competidores directos, servicios sustitutos, compradores y cadena de proveedores.

Se diseñó un cuestionario de 22 reactivos para identificar la percepción que tienen las empresas sobre las variables analizadas. Para la medición de cada ítem se aplicó la escala de medida métrica por intervalos, aplicando el método de escalamiento Likert, considerando una escala de cinco categorías de respuesta con unidades métricas del 1 al 5, en donde el 1 se especificó como nada determinante, 2 poco determinante, 3 indiferente, 4 determinante y 5 muy determinante. El instrumento se validó por medio de juicio de expertos y se aplicó a directivos, administrativos y operadores de las empresas de autotransporte de carga de Tlaxcala, México. Para efectos de esta investigación, la población se conformó por 9 empresas de acuerdo con información del Directorio de Autotransporte de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos [27, 28]. Considerando al 100% de la población para la aplicación del instrumento. La confiabilidad del instrumento se calculó empleando el índice de Alfa de Cronbach bajo el criterio de Hernández-Sampieri y Mendoza [26].

Análisis e interpretación de datos

Con los datos recabados se realizó un análisis ANOVA con prueba de Tukey para identificar qué elementos de la planeación estratégica y qué fuerzas de la competitividad presentan diferencias significativas en la percepción de los encuestados. Posteriormente, se realizó un análisis de

correlación Pearson para identificar la relación existente entre los elementos de planeación estratégica y las fuerzas de competitividad. El análisis estadístico se realizó empleando Minitab 17® y SPSS 21®.

Resultados y discusión

Confiabilidad del instrumento

El instrumento se aplicó en 8 empresas de autotransporte de carga que aceptaron participar en la investigación, lo que representó el 88.88% de la población objeto de estudio. El instrumento se aplicó a directivos, administrativos y operadores, logrando recabar 37 instrumentos. El resultado de su confiabilidad fue un Alfa de Cronbach de 0.801 lo que representó una confiabilidad aceptable, considerando el criterio de Hernández-Sampieri y Mendoza [26].

Análisis de varianza (ANOVA)

El resultado del análisis ANOVA demostró la existencia de diferencias significativas en la percepción de los elementos de la planeación estratégica analizados al presentar un valor de $p < 0.05$ (0.000). Asimismo, con la prueba Tukey se identificó qué elementos presentaron dichas diferencias. En la Tabla 1 se muestran los resultados.

Tabla 1. Prueba Tukey para los elementos de planeación estratégica

Elementos	Nivel de determinación ¹
Análisis interno	4.59 ± 0.173 A
Misión	4.59 ± 0.173 A
Valores	4.23 ± 0.173 B
Objetivos	3.60 ± 0.173 C
Análisis externo	3.19 ± 0.173 D
Visión	2.62 ± 0.173 E

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos por Minitab 17®

¹Los valores con letras iguales no mostraron diferencias significativas ($p < 0.05$)

El análisis Tukey reveló que los elementos de la planeación estratégica presentan diferencias significativas, resaltando análisis interno y misión, representados por la letra A, con una tendencia hacia muy determinante. Con respecto al análisis interno las empresas analizadas consideran muy determinante (4.59) el poder realizar sistemáticamente un análisis de sus condiciones internas para poder identificar de manera consciente y oportuna los puntos fuertes con los que cuentan y que les podrían ayudar para poder lograr sus objetivos con una mayor efectividad; así como también, poder identificar aquellas fuerzas débiles que están dentro del sistema restringiendo su desarrollo. Sin embargo, esta actividad no forma parte de su proceso de gestión, debido a que no cuentan con las competencias laborales y no representa una prioridad. Con relación a la misión, este elemento también presentó diferencias significativas porque el personal percibió como muy determinante (4.59) el conocer claramente cuáles son las necesidades que están y deben satisfacer de sus clientes, saber con claridad quiénes son sus clientes, poder valorar la calidad de su servicio y también conocer claramente las contribuciones que hace la empresa a la sociedad. No obstante, se observó poco interés por implementar de manera formal este elemento en su operacionalidad.

Asimismo, el elemento visión también presentó diferencias significativas con tendencia a indiferente (2.62) debido a que no se visualizan como empresas líderes en el mercado en los próximos tres años, porque consideran que sus unidades de transporte son insuficientes, y en algunos casos, también expresaron tener modelos no recientes (mayores a 15 años), manifestando que la ampliación y modernización de las unidades de transporte demanda mucha inversión y no cuentan con la capacidad económica para hacerlo. Además, expresaron que no hay programas de apoyo por parte del gobierno para esta actividad económica.

Con relación al elemento valores las empresas lo perciben como determinante (4.23) ya que consideran que tanto los trabajadores como las empresas deben tener un comportamiento ético con sus diferentes grupos de interés. Sin embargo, se observa la necesidad de trabajar este elemento en las empresas, con la finalidad de desarrollar un sentido de pertenencia por parte de los trabajadores que permita fortalecer el comportamiento ético de los mismos. Los objetivos son considerados como determinantes (3.60) ya que consideran que es importante establecer metas anticipadamente, pero desafortunadamente prevalece la improvisación como parte de su cultura. En relación con el ambiente externo este es percibido como indiferente (3.19) debido a que no realizan actividades para identificar de manera oportuna los desafíos o bien las oportunidades que pueden presentarse en su contexto.

Asimismo, el resultado del análisis ANOVA de las fuerzas de competitividad demostró la existencia de diferencias significativas, al presentar un valor de $p < 0.05$ (0.000). Posteriormente, con la prueba Tukey se identificó qué fuerzas de competitividad presentaron dichas diferencias. En la tabla 2 se muestran los resultados.

Tabla 2. Prueba Tukey para las fuerzas de competitividad

Fuerzas de competitividad	Nivel de determinación ¹
Competidores directos	4.62 ± 0.175 A
Cadena de proveedores	4.58 ± 0.175 A
Compradores	3.38 ± 0.175 B
Nuevos competidores e inversionistas	2.28 ± 0.175 C
Servicios sustitutos	1.81 ± 0.175 D

Fuente: elaboración propia con base en resultados obtenidos por Minitab 17®

¹Los valores con letras iguales no mostraron diferencias significativas ($p < 0.05$)

El análisis Tukey mostró que las fuerzas de competitividad presentan diferencias significativas, destacándose competidores directos y cadena de proveedores, representados por la letra A, con una tendencia a muy determinante. Con respecto a competidores directos las empresas consideran muy determinante (4.62) establecer acciones, tales como reducir costos y ampliar su cartera de servicios para mejorar su posición en el mercado y hacer frente a sus competidores. Sin embargo, la situación actual que se vive por la contingencia sanitaria ha generado una disminución en las contrataciones del servicio de transporte de carga por lo que competidores con mayor capacidad económica han bajado sus costos abaratando el mercado, afectando así a los pequeños transportistas. Con relación a cadena de proveedores también presentó diferencias significativas porque en las empresas se percibió como muy determinante (4.58), debido a que consideran necesario mantener alianzas con los proveedores, así como tener una cartera de los mismos, ya que esto podría impactar en una disminución de sus gastos y en un aumento de su rentabilidad. No obstante, manifestaron que el poder de negociación de algunos de sus proveedores es muy alto, debido a que son dependientes de algunos insumos y servicios como el combustible, las cuotas, refacciones y algunos servicios de mantenimiento y reparación especializados que requieren para sus unidades. Además, de que el costo de sus insumos y servicios se ve continuamente afectado por los constantes cambios que se generan en el ambiente externo.

La fuerza competitiva servicios sustitutos también presentó diferencias significativas con tendencia a nada determinante (1.81) debido a que consideran que el transporte ferroviario, marítimo y aeronáutico no les representa una competencia. Porque estiman que el servicio que ofrecen es más barato con respecto a otros servicios sustitutos, tienen la capacidad de adaptarse a las necesidades de sus clientes, pueden entregar el producto directamente al cliente y tienen más posibilidades de negociar las condiciones de entrega. Referente a compradores las empresas lo perciben como indiferente (3.38) porque señalan que el poder de negociación de los compradores es alto, ya que las condiciones actuales del mercado han generado que la oferta del servicio de transporte de carga sea mayor con respecto a la demanda de este. La fuerza de nuevos competidores e inversionistas la identificaron como poco determinante (2.28) debido a que para

ingresar a este sector se requiere una fuerte inversión económica, así como conocer el movimiento del mercado, respecto a permisos, concesionarios, rutas, tipo de mercancías y costos de los servicios, así como de la existencia de poco personal capacitado para operar las unidades.

Análisis de correlación Pearson

Posteriormente, en la tabla 3 se muestra que la correlación entre la variable competitividad con la variable planeación estratégica tiene un valor de 0.952 lo que representa un grado de correlación alto. Para explicar este resultado, en la Tabla 4 se desglosan las correlaciones existentes entre las fuerzas de competitividad y los elementos de la planeación estratégica. Este grado de correlación se determinó con base en el criterio de De Muth [29].

Tabla 3. Correlación Pearson (r) entre competitividad y planeación estratégica

Competitividad	Correlación con planeación estratégica	Nivel de significancia	Grado de correlación
Competitividad	0.952**	0.000	Alta

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos en SPSS

Tabla 4. Correlación Pearson (r) entre las fuerzas de competitividad y los elementos de planeación estratégica

Fuerzas de competitividad	Elementos de planeación estratégica	Coefficiente de Pearson (r)	Significancia (p)	Grado de Correlación según Roundtree
Nuevos competidores e inversionistas	Objetivos	0.846	0.000	Alta
	Análisis externo	0.849	0.000	Alta
	Análisis interno	0.846	0.000	Alta
Competidores directos	Objetivos	0.623	0.000	Moderada
Servicios sustitutos	Visión	0.663	0.000	Moderada
	Objetivos	0.634	0.000	Moderada
Compradores	Análisis externo	0.855	0.000	Alta
	Análisis interno	0.630	0.000	Moderada
Cadena de proveedores	Análisis interno	0.796	0.000	Alta

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos en SPSS 21®

De los resultados obtenidos de la correlación Pearson se observa lo siguiente: Los objetivos, el análisis externo e interno muestran correlaciones altas con nuevos competidores e inversionistas. Esto es debido a que el tener objetivos claros, conocer el mercado y tener un buen control interno de la empresa va a permitir que ésta se distinga y genere una imagen de éxito ante nuevos competidores e inversionistas. Con respecto a los compradores directos y objetivos se presentó una correlación moderada, debido a que nuevamente el tener objetivos claros permitirá que la empresa no tenga que preocuparse por lo que hagan sus competidores ya que una buena planeación impactará en una mayor efectividad gerencial. Servicios sustitutos presentó una

correlación moderada con visión y objetivos. Esto es porque las empresas consideran a este sector como la mejor opción para el transporte de mercancías en cuanto a precio y servicio. Compradores y análisis externo e interno presentaron una correlación alta y moderada respectivamente, lo que refleja que tener buen conocimiento del mercado y de las necesidades de los clientes, así como contar con buena infraestructura, logística eficiente y una adecuada gestión del negocio permitirá que la empresa sea vista como una mejor opción para sus compradores actuales y potenciales. Finalmente, cadena de proveedores y análisis interno mostraron una correlación alta ya que un buen manejo de inventarios, refacciones, programas de mantenimiento permitirán que la empresa no dependa de un solo proveedor, reduciendo así el poder que esta fuerza pueda tener en su competitividad.

Trabajo a futuro

Considerando que el servicio de autotransporte de carga federal es un sector que representa una actividad que contribuye significativamente al desarrollo económico del país, es necesario continuar analizando otras variables de investigación como la innovación y el desarrollo sustentable por ser variables pertinentes en la actualidad y que también pueden contribuir a impulsar su competitividad.

Conclusiones

De acuerdo con la teoría y los resultados de la investigación, la aplicación formal y sistemática de la planeación estratégica en las empresas de autotransporte de carga federal les permitirá decidir anticipadamente qué hacer, cuándo y cómo hacerlo, lo cual les ayudará a prever un rumbo y a orientar su futuro. Logrando así, cumplir con el objetivo de investigación planteado, demostrando que una mejor planeación estratégica permitirá lograr una mayor competitividad en las empresas estudiadas. La investigación también mostró, que en este sector el trabajar con base en una misión y visión, el fomento de valores organizacionales, el establecer objetivos de forma anticipada y analizar sus ambientes externo e interno no lo consideran como una prioridad y no forma parte de su cultura organizacional. Sin embargo, por su participación sustantiva en la economía del país se considera necesario que el gobierno, las instituciones de educación superior y las propias empresas establezcan alianzas para generar estrategias que permitan ayudar a las empresas para que puedan adoptar nuevas formas de trabajo que impacten en una mayor efectividad gerencial y en consecuencia en un aumento de su competitividad. Las empresas de transporte de carga federal, a pesar de que con su actividad reactivan a otros sectores de la estructura empresarial, y de su sustantiva contribución en el desarrollo económico del país, se enfrentan a una serie de cambios de los factores económico, político, social, ambiental, legal, cultural y de seguridad; y que al carecer de un control interno sólido, integral y actualizado se ve en riesgo su estabilidad y en el peor de los casos su propia existencia. Por ello, es importante hacer visible la significancia de este sector ante los diferentes grupos de interés.

Referencias

- [1] I. Chiavenato, "Introducción a la teoría general de la administración," México: Mc Graw Hill, 2014.
- [2] IEXE Universidad, "Los 7 paradigmas de la gestión que cambiarán durante el siglo XXI," 2020
- [3] Diario Oficial de la Federación. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. "Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares". Artículos 39, 40 y 65. Martes 22 de Noviembre de 1994.
- [4] Secretaría de Comunicaciones y Transportes. "Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares". Artículos 39, 40 y 65. Texto vigente, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre del 2000.
- [5] Secretaría de Comunicaciones y Transporte and Instituto Mexicano del Transporte, "Evolución del movimiento de carga y número de empresas de autotransporte público federal, por tipo de servicio," *Manual estadístico del sector transporte*, 2017

- [6] C.-A. Scheraga, "Strategic fit in the general freight motor carrier industry," *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, vol. 47, Issue 4, July 2020.
- [7] J. Barbero and C. Polo, "Planeamiento estratégico del transporte: La experiencia internacional. Informe final," *Universidad Nacional de San Martín, Instituto Argentino del Transporte*, 2015/Diciembre.
- [8] A.-I. Zamora-Torres and J. González-García, "Eficiencia del transporte de carga internacional mexicano: análisis por entidad federativa a través del Índice Malmquist, 2010-2014," *Economía: teoría y práctica*, no. 50, pp. 125-144, 2019/Enero-Junio.
- [9] International Road Transporte Union, "Gobiernos deben actuar para evitar quiebra de transportistas," *Terrestre*, 2020/Noviembre/13, 2021
- [10] S. Sushant, J. Shelton, G. Valdez and J. Warner, "Identifying optimal Truck freight management strategies through urban areas: Case study of major freight corridor near US-Mexico border," *Research in Transportation Business & Management*, vol. 37, December 2020.
- [11] M.-A. Vera-Colina and E.-H. Mora-Riapira, "Líneas de investigación en micro, pequeñas y medianas empresas. Revisión documental y desarrollo en Colombia," *Tendencias*, 2013/Mayo/ 03 vol. 12, no. 1, pp. 213-226, 2021.
- [12] M.-I. Bojórquez-Zapata and A.-E. Pérez-Brito, "La planeación estratégica. Un pilar en la gestión empresarial," *Revista el Buzón de Pacioli*, no. 81, pp. 4-19, 2013/Abril-Junio 2021.
- [13] A. Castaño, "Planeación estratégica en la Pyme de Bogotá. Orientación al futuro y evaluación de la incertidumbre," *Contaduría y Administración*, no. 235, pp. 147-173, 2011/Septiembre- Diciembre 2021.
- [14] DIDCOM, "El sector del autotransporte en México, pilar de la economía," 2020
- [15] F. Duque, "Importancia del autotransporte de carga en México," *Revista Vinculando*, 2019/Enero/17 2021.
- [16] Z. Torres, "Administración estratégica," *Instituto Politécnico Nacional: Editorial Patria*, 2014.
- [17] I. Chiavenato, "Innovaciones de la administración. Tendencias y estrategias los nuevos paradigmas," México: Mc Graw Hill, 2014.
- [18] INFAIMON." Sistemas ciberfísicos: ventajas y aplicaciones ya presentes". Revolución artificial. Blog con soluciones de visión artificial y nuevas tecnologías para mejorar la calidad de tus productos" Recuperado desde: <https://blog.infaimon.com/sistemas-ciberfisicos-ventajas-aplicaciones/>
- [19] A. Kermanshah, H. Baroud and M. Abkowitz, "Cyber-Physical technologies in freight operations and sustainability: A case study of smart GPS technology in trucking," *Sustainable Cities and Society*, vol. 55, April 2020.
- [20] S. Hernández, "Introducción a la administración. Teoría general administrativa: origen, evolución y vanguardia," México: Mc Graw Hill, 2011.
- [21] E.-H. Mora-Riapira, M.-A. Vera-Colina and Z.-A. Melgarejo-Molina, "Planificación estratégica y niveles de competitividad de las Mipymes del sector comercio en Bogotá," *Estudios Gerenciales*, vol. 31, no. 134, pp. 79-87, 2015/Enero-Marzo 2021.
- [22] E.-B. Franklin, "Auditoría administrativa. Evaluación y diagnóstico empresarial," Pearson, 2013.
- [23] D.-C. Caldera, M.-A. Ortega and M.-E. Sánchez, "Planificación estratégica en organizaciones de la sociedad civil. Un breve análisis para el estado de Guanajuato," *Holos*, vol. 2, pp. 337- 348, 2017/Mayo/25 2021.
- [24] M.-L. Saavedra, "Hacia la competitividad de la pyme Latinoamericana. Macroproyecto de investigación," Recuperado desde:http://www.alafec.unam.mx/docs/macroproyectos/competitividad_macro.pdf 2021
- [25] M.-P. Porter, "Ser competitivo. Nuevas aportaciones y conclusiones," España: Deusto, 2003.
- [26] R. Hernández-Sampieri and C. P. Mendoza, "Metodología de la Investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta," Ciudad de México: McGraw-Hill, 2018.
- [27] Directorio de autotransporte, "La guía para proveedores y transportistas," *Edición 2020*
- [28] Directorio de autotransporte, "Directorio de proveedores y transportistas," 2021
- [29] J.-E. De Muth, "Basic Statistics and pharmaceutical statically applications," New York: CRCPress, 2014.